

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЕМОГО В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНАРКУЛОВА ГУЛНАЗ МИРЗАХМАТОВНА

К.п.н., профессор кафедры «Социально-гуманитарные предметы»
Ташкентского института менеджмента и экономики
e-mail: g.anarkulova.timi@mail.ru

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность личностно-ориентированных методов обучения как фактор обеспечивающий развитие личности обучаемого

Ключевые слова: Педагогическая технология, методика, методы обучения, личностно-ориентированного образования, дифференциальное обучение.

Современные педагогические технологии, исходя из разумной целесообразности, стремятся учитывать как можно больше факторов, влияющих на процесс обучения при подготовке специалистов в системе высшего образования. Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера, управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации преподаватель должен владеть всеми инструментарием методов обучения, и роль технологий в достижении современного качества образования в этих условиях значительно возрастает.

Если при традиционной системе образования учитель и учебник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, преподаватель осуществлял контроль освоения студентов учебного материала, то при личностно-ориентированном образовании преподаватель выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучаемого, компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их учебной деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее и требует от педагога более высокого уровня мастерства.

Личностно-ориентированное обучение предусматривает, по сути, дифференцированный подход к обучению, учитывающий уровень интеллектуального развития студентов, степень его подготовки по данному предмету, его способности и задатки. Для этого, прежде всего, необходимо вовлечение в активный познавательный процесс каждого студента, т.е. не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности каждого, применения им на практике этих знания и четкого осознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. Цель такого обучения — создание условий для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей. Личностно-ориентированный урок — это не просто создание преподавателем благожелательной творческой атмосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту студентов как опыту их собственной жизнедеятельности. [3]

Предметно-ориентированные технологии построены на основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала (в первую очередь, в учебниках). В модульно-рейтинговой технологии (П.Яцявичене, К.Вазина, И.Прокопенко и др.) основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения. В технологиях «Экология и

диалектика» (Л.Тарасов) и «Диалог культур» (В.Библер, С.Курганов) - на переконструирование содержания образования в направлениях диалектизации, культурологизации и интеграции. [4]

Технология дифференцированного обучения (Н.Гузик, И.Первин, В.Фирсов и др.) и предусматривает дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.

Технология развивающего обучения включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой специфический вклад в развитие личности. Важным при этом является мотивационный этап, по способу организации которого выделяются подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный интерес (Л.Занков, Д.Эльконин-В.Давыдов), индивидуальный опыт личности (И.Якиманская), творческие потребности (Г.Альтшуллер, И.Волков, И.Иванов), потребности самосовершенствования (Т.Селевко). К этой же группе можно отнести так называемые природосообразные технологии (воспитания грамотности - А.Кушнир, саморазвития - М.Монтессори); их основная идея состоит в опоре на заложенные в ребенке силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет подготовленной среды, и при создании этой среды необходимо учитывать прежде всего сензитивность - наивысшую восприимчивость к тем или иным внешним явлениям. [5]

К педагогическим технологиям на основе личностной ориентации учебного процесса относят технологию развивающего обучения, педагогику сотрудничества, технологию индивидуализации обучения (А.Границкая, И.Унт, В.Шадриков); на основе активизации и интенсификации деятельности студентов - игровые технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Шаталов), компьютерные (новые информационные) технологии (И.Роберт и др.). Последние, с использованием для предъявления информации языков программирования, транслируют ее на машинный язык.

Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучаемого в центр образовательной системы, нацеливает на новые технологии обучения. Под «новыми» педагогическими технологиями, имеется в виду не временной аспект «новые» как только что или недавно появившиеся, а «новые» как отличающиеся от привычных, традиционных.

Традиционные методы обучения в большей степени способствуют усвоению фактологического материала, усвоению воспроизводить знания в знакомой ситуации. Однако современный мир выдвигает вполне определенные требования:

- умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые ему знания, уметь применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и используя современные технологии, искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения;

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных ситуаций;

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

Таким образом проблемы использованием инновационных технологий, огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей-новаторов постоянно требуют

обобщения и систематизации. Разнообразие подходов к определению понятия «педагогическая технология», многочисленность их разновидностей, концептуальных основ и характеристик вызывают необходимость сосредоточить внимание на анализе сущности этого феномена, как в теоретическом, так и практическом плане. Именно педагогические технологии являются одним из факторов которые влияют на развитие личности в системе высшего образования.

Список использованных литератур:

1. Анаркулова Г.М., Рузибаева Г.А. Модернизация содержание профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в системе высшего образования республики Узбекистан. *Научный журнал. Проблема науки и образования. № 51(125)2018 г.*
2. Кузнецов, М.Е. Личностно-ориентированная подготовка учителя: теоретико-методологический аспект / М.Е. Кузнецов. - Брянск : Из-во БГПУ, 2000. - 375с.
3. Селевко С. Современные образовательные технологии.- М., Народное образование, 1998. – 130 с.
4. Сафин Р.С. и другие: Современные образовательные технологии в техническом вузе: монография., издательство: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. унив, г. Казань, Россия, 2014, – 217 с.
5. Толипов У.К. Педагогик жараёни лойихалаш технологияси. Узлуксиз таълим, 2004. - № 4. - б.3-10